

TECHNICAL SCIENCES

SECURITY FACTORS OF GEOSPATIAL DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES

Goi V.,
Khalikov S.,
Viatkin R.,
Burvikov I.

O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine

БЕЗПЕКОВІ ЧИННИКИ ГЕОПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Гой В.
Халіков С.
В'яткін Р.
Бурвіков І.

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11519859>

Abstract

The relevance of the research topic for ensuring the development of territorial communities is proven. As a result of the study, the goal of building a quantitative basis for the formation and use of security factors in the system of geospatial development of territorial communities was achieved. In this context, the following tasks were solved: assessment of the impact of security factors on the formation of geospatial development of territorial communities; definition of a generalizing security indicator in the system of geospatial development of territorial communities.

Анотація

Доведена актуальність теми дослідження для забезпечення розвитку територіальних громад. У результаті дослідження досягнута мета відносно побудови кількісної основи формування та використання безпекових чинників у системі геопросторового розвитку територіальних громад. У цьому контексті вирішені завдання: оцінки впливу безпекових чинників на формування геопросторового розвитку територіальних громад; визначення узагальнюючого безпекового показника у системі геопросторового розвитку територіальних громад.

Keywords: *geospatial development, territorial communities, theoretical provisions, assessment, expert methods, security factors.*

Ключові слова: *геопросторовий розвиток, територіальні громади, теоретичні положення, оцінка, експертні методи, безпекові чинники.*

В умовах зростання впливу надзвичайних ситуацій у системі територіального розвитку, збільшення активності агресивних дій РФ та введення військового стану, відбувається переосмислення підходів до забезпечення безпеки розвитку територіальних громад (ТГ). Поряд з цим, виникає необхідність застосування сучасних геоінформаційних систем для розвитку територіальних громад. У цьому контексті заслуговує на увагу визначення та оцінка геопросторового розвитку ТГ як узагальнюючого критерію, що забезпечує їх ефективність.

За останні роки, спостерігається гальмування рівня геопросторового розвитку територіальних громад, зниження безпекового рівня їх функціонування. Це пов'язано із агресією РФ, розбалансуванням стейкхолдерних зв'язків, деформаціями процесами, що визначаються на регіональному рівні.

У цьому контексті актуальним питанням є формування кількісної основи для прийняття обґрунтованих рішень щодо забезпечення геопросторового розвитку територіальних громад, враховуючи вплив безпекових чинників. Отже тема дослідження є актуальною, а її досягнення дозволить визначити оцінні безпекові параметри геопросторового розвитку ТГ.

На забезпечення розвитку територіальних громад здійснюють вплив безпекові параметри. У цьому контексті слід відзначити, чинники забезпечення територіальної організації у повоєнний час:

- фізична безпека населення, інфраструктури, транспортних об'єктів;
- інформаційна безпека за рахунок контролю розповсюдження недостовірної інформації;
- економічна безпека на основі стимулювання розвитку та підтримки різних сфер економіки;
- соціальна безпека на основі зниження рівня безробіття, підтримка здоров'я та освіти населення, реабілітація постраждалих;
- кібербезпека для захисту критичних інформаційних систем та персональних даних населення;
- енергетична безпека за рахунок розвитку відновлюваної енергетики та диверсифікація джерел енергії;

– політична безпека на основі формування спроможних інститутів влади та дотримання норм демократії;
 – екологічна безпека на основі збереження природних ресурсів та відновлення виробництв на засадах;
 – екологічність;
 – міжнародна безпека за рахунок підтримки міжнародної співпраці та сприяння мирному співіснуванню з сусідніми державами [1].

На безпекових аспектах просторового розвитку наголошується у розробках [2–3].

Для забезпечення безпекового забезпечення територіальних громад формується система фінансово-економічної безпеки [4].

Виокремлені безпекові елементи об'єднаних територіальних громад:

1. Економічні:
 - 1.1. Рівень інфраструктури.
 - 1.2. Рівень інновацій;
 - 1.3. Рівень безробіття.
 - 1.4. Рівень корупції.
 - 1.5. Рівень фінансової грамотності.
2. Соціальні:
 - 2.1. Рівень доходів громадян.
 - 2.2. Стан здоров'я.
 - 2.3. Рівень освіти населення.
 - 2.4. Належні санітарні умови.
3. Інформаційні:
 - 3.1. Рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.
 - 3.2. Достовірність даних.
 - 3.3. Доступність даних.
 - 3.4. Доступ до мережі інтернет.
4. Екологічні:
 - 4.1. Рівень забрудненого атмосферного повітря.
 - 4.2. Рівень забруднених земельних ресурсів.

4.3. Рівень відходів.

4.4. Стан природно-заповідного фонду.

4.5. Рівень забруднених водних ресурсів [5].

Слід зазначити на необхідність формування системи безпеки територіальної громади, яка виступає багаторівневою системою, що забезпечує розвиток шляхом реалізації відповідних напрямів. У цьому контексті необхідно відзначити роботи [6].

Отже, узагальнюючи існуючі теоретичні положення, визначено зростання значення безпекових чинників (GD_3) у системі забезпечення геопросторового розвитку територіальних громад. Поряд з цим, виникають питання щодо прийняття обґрунтованих рішень відносно формування та використання безпекових чинників у системі геопросторового розвитку ТГ на основі застосування кількісного забезпечення.

Метою дослідження є побудова кількісної основи формування та використання безпекових чинників у системі геопросторового розвитку територіальних громад. У цьому контексті вирішуються наступні завдання:

- оцінка впливу безпекових чинників на формування геопросторового розвитку територіальних громад;
- визначення узагальнюючого безпекового показника у системі геопросторового розвитку територіальних громад.

Для оцінки безпекових чинників у системі геопросторового розвитку ТГ здійснюється на основі результатів застосування експертних методів, де здійснюється опитування 10 експертів (E_i). Значення безпекового показника для опитування експертів варіюється від 0 до 10, залежно від його впливу у розрізі регіонів. Результати експертного опитування у системі геопросторового розвитку територіальних громад представлені в табл. 1.

Таблиця 1

Результати експертного опитування у системі геопросторового розвитку територіальних громад, відн. од.

Регіони	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6	E_7	E_8	E_9	E_{10}
Вінницький	6	6	7	7	7	7	6	7	6	6
Волинський	5	6	5	6	7	5	6	6	5	6
Дніпропетровський	5	6	6	5	6	5	5	6	6	6
Донецький	2	3	2	2	2	2	2	2	1	1
Житомирський	5	6	6	5	6	6	6	6	6	6
Закарпатський	6	7	6	7	7	6	6	6	8	6
Запорізький	3	2	2	3	4	3	4	3	3	4
Івано-Франківський	7	6	7	7	7	7	6	7	7	8
Київський	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Кіровоградський	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6
Луганський	0	1	2	1	1	0	0	1	0	1
Львівський	6	6	5	7	7	6	7	7	6	7
Миколаївський	3	3	2	2	3	3	4	4	4	3
Одеський	5	5	5	4	7	6	6	4	5	6
Полтавський	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Рівненський	6	7	7	6	7	6	6	6	6	6
Сумський	5	4	4	5	6	6	4	5	5	7
Тернопільський	6	7	6	7	7	6	6	7	6	6
Харківський	4	4	3	3	4	5	6	5	4	5
Херсонський	3	3	2	4	4	3	3	2	2	2
Хмельницький	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6
Черкаський	6	6	6	6	6	6	5	6	6	7
Чернівецький	7	8	7	7	8	7	7	7	8	7
Чернігівський	4	6	4	6	5	4	5	6	5	6

Для визначення узагальнюючого безпекового чинника визначаються шляхом застосування моделі середньоарифметичної (\overline{GD}_j):

$$\overline{GD}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n E_i. \quad (1)$$

Результати оцінки узагальнюючого безпекового чинника у системі геопросторового розвитку територіальних громад представлені у табл. 2.

Таблиця 2

Результати оцінки узагальнюючого безпекового чинника у системі геопросторового розвитку територіальних громад, відн. од.

Регіони	Значення узагальнюючого показника
Вінницький	6,5
Волинський	5,7
Дніпропетровський	5,6
Донецький	1,9
Житомирський	5,8
Закарпатський	6,5
Запорізький	3,1
Івано-Франківський	6,9
Київський	6
Кіровоградський	5,9
Луганський	0,7
Львівський	6,4
Миколаївський	3,1
Одеський	5,3
Полтавський	7
Рівненський	6,3
Сумський	5,1
Тернопільський	6,4
Харківський	4,3
Херсонський	2,8
Хмельницький	6,1
Черкаський	6
Чернівецький	7,3
Чернігівський	5,1

У результаті дослідження встановлено низький безпековий рівень забезпечення геопросторового розвитку територіальних громад у Луганському та Донецькому регіонах. На несуттєву рівні визначаються безпекові показники у: Запорізькому, Миколаївському, Херсонському регіонах. Це пов'язано із агресією РФ та проведенням військових дій. Крім того, знижується безпека у Харківському, Одеському, Сумському, Чернігівському регіонах за рахунок перманентних обстрілів територій. Слід зазначити, що на посередньому рівні здійснюються безпекові чинники у: Волинському, Дніпропетровському, Житомирському, Кіровоградському регіонах. На суттєвому рівні сформовані безпекові заходи у: Вінницькому, Закарпатському, Івано-Франківському, Львівському, Полтавському, Рівненському, Тернопільському, Хмельницькому, Черкаському, Чернівецькому регіонах.

Отже, напрямами подальших досліджень є формування кількісної основи щодо визначення інтегрального показника рівня геопросторового розвитку територіальних громад, враховуючи вплив безпекових чинників. Особливого значення має встановлення причинно-наслідкових зв'язків між чинниками шляхом застосування інструментарію математичного моделювання та розробка науково

обґрунтованих заходів забезпечення геопросторового забезпечення територіальних громад.

Список літератури:

1. Перепелюкова О. В. Безпекові чинники забезпечення територіальної організації господарства регіонів в умовах повоєнного відновлення держави. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022. Том 7. № 4. С. 285–290.
2. Онищенко В. О. Соціальна безпека регіону: теоретичні та прикладні аспекти: монографія. Полтава: ПолтНТУ, 2015. 274 с.
3. Завора Т. М., Чепурний О. В. Аналіз та оцінка індикаторів стану соціальної безпеки України. Ефективна економіка. 2012. № 9. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1365>.
4. Дічек О. І. Економічна безпека регіонів – складова системи національної безпеки. Вчені записки університету «КРОК». Серія: Економіка. 2013. Вип. 33. С. 24–30.
5. Бакурова А. В., Діденко А. В. Формування системи безпеки об'єднаних територіальних громад. Наукові перспективи. 2022. № 6(24). С. 203–214.
6. Valdaliso J. M., Wilson J. R. Strategies for shaping territorial competitiveness. Routledge, London. 2015. С. 95.